

Nama : Noviyanti Sihotang

Nim : 220905076

Mata Kuliah : Hukum dan Komunitas Lokal (HKL)

Larangan Perkawinan Sesama Marga Parna Dalam Hukum Adat Batak Toba

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah hubungan suami istri yang sudah memiliki ikatan dan sumpah janji setia dalam hubungan yang sudah mereka buat. Namun di berbagai suku yaitu suku batak toba, memiliki pantang atau larang dalam pernikahan yaitu pernikahan sesama marganya. Oleh karena itu, di dalam Adat Batak marga yang sama itu masih memiliki Hubungan sedarah atau orang Batak disebut Mariboto.

Mariboto merupakan istilah yang menunjukkan adanya ikatan darah atau garis keturunan yang sama. Meskipun memiliki marga yang berbeda namun memiliki garis keturunan yang sama maka mereka merupakan saudara (Faza, dkk. 2021:36). Sama halnya seperti saudara kandung pada umumnya yang tidak dapat menikah, mereka yang mariboto juga tidak dapat melangsungkan pernikahan. Menurut pemahaman dasar adat orang Batak mereka yang memiliki marga yang sama atau memiliki garis keturunan yang sama merupakan saudara sedarah yang memiliki posisi yang sama dengan saudara yang dilahirkan dari orang tua biologis yang sama, inilah yang menjadi dasar perspektif mengapa melaksanakan pernikahan sesama marga itu dipantang dan dianggap hal yang tidak wajar.

Dalam keturunan marga parna sangat memegang Teguh peraturan tentang larangan menikah sesama marga parna karna ini adalah Amanat dari Leluhur marga parna yaitu Raja Naiambaton, karena yang satu marga adalah masih bersaudara (Namariboto). Maka peraturan yang harus dipegang Teguh oleh masyarakat Adat Batak terutama marga parna supaya tidak menyalahi aturan yang telah disepakati. Jika peraturan ini dilanggar maka akan mendapat hukuman atau sangsi yang besar yaitu akan di keluarkan dari kelompok marganya dan diasingkan dari Kampung halamannya.

Hukuman tersebut juga berlaku pada marga-margayang lainnya karna pada orang Batak marga yang sama itu masihbersaudara. Maka setiap orang Batak yang akan menikah harus memilih pasanganhidup diluar marganya.Kurangnya kesadaran anak muda batak tentang pentingnya mengetahui larangan pernikahan dalam adat batak.

B. Tujuan

Tujuan adanya penelitian tersebut,yaitu

1. Pelaksanaan Sistem Perkawinan dalam Hukum Adat Batak.
2. Mengetahui dampak dan akibat adanya pernikahan sesama marga

C. Metode

Penelitian menggunakan metode kualitatif karena, peneliti mendapat data dan bacaan melalui artikel jurnal dan berbagai bacaan buku.

D. Kasus

Peneliti mendapatkan kasus dari artikel jurnal yang berjudul Larangan Perkawinan Sesama Marga Parna Dalam Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)

Mengapa peneliti menarik dengan judul tersebut? karena peneliti ingin tahu lebih dalam dan juga tertarik dengan judul tersebut. peneliti mendapat sedikit penjelasan tentang judul ini bahwa pernikahan sesama marga di adat batak toba menjadi suatu pantangan atau larang karena menurut keyakinan masyarakat batak toba bahwa penikahan sesama marga dapat membawa kehidupan yang kurang baik bagi hubungan pernikahan mereka.

E. Hasil dan pembahasan

1. Pelaksanaan Sistem Perkawinan dalam Hukum Adat Batak

Tradisi merupakan suatu adat-istiadat yang dilakukan dalam upacara sebelum melaksanakan acara pernikahan. Dalam melakukan tradisi tersebut bawah mepelai laki – laki dan mepelai perempuan harus menyelesaikan tradisi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Mangaririt merupakan tahap persiapan pernikahan yang meliputi memilih gadis yang akan dijadikan istri berdasarkan kriteria pria atau keluarganya. Tahap ini biasanya dilakukan jika calon pengantinprianya tak dapat mencari pasangannya sendiri karena sedang beradadi perantauan.
2. Mangalehon tanda memiliki makna pemberian tanda apabila seorang pria telah menemukan wanita sebagai calon istrinya. Kemudian, keduanya

saling memberi tanda. Sang pria biasanya akan memberikan sejumlah uang kepada wanita, sedangkan pihak wanita akan menyerahkan kain sarung kepada laki-laki. Dengan ini, mereka telah terikat satu sama lain.

3. Marhusip atau melamar, mempunyai makna di mana pihak laki-laki melamar perempuan yang akan menjadi bagian keluarga mereka. Marhusip ini hanya dihadiri oleh keluarga dekat saja dan utusan dari dongan tubu, boru, dongan sahuta. Pihak laki-laki akan ke rumah pihak perempuan dengan membawa makanan, berupa kue dan buah saja.
4. Marhata sinamot merupakan kegiatan yang membicarakan berapa jumlah sinamot dari pihak pria, hewan apa yang akan disembelih, berapa banyak ulos, berapa banyak undangan yang akan disebarkan, dan di mana dilaksanakannya upacara pernikahan tersebut.
5. Pundun Saut Dalam prosesi ini, pihak kerabat pria akan mengantarkan ternak yang sudah disembelih untuk diterima oleh pihak parboru dan setelah makan bersama dilanjutkan dengan pembagian Jambar Juhut (daging) kepada anggota kerabat. Di akhir kegiatan Pundun Saut, pihak keluarga wanita dan pria bersepakat menentukan waktu martumpol (pertunangan) dan pamasu- masuon (pemberkatan).
6. Martumpol bagi orang Batak disebut juga sebagai acara pertunangan, tetapi secara harfiah martumpol merupakan acara kedua pengantin di hadapan pengurus jemaat gereja diikat dalam janji untuk melangsungkan pernikahan. Upacara adat ini diikuti akan oleh orang tua kedua calon pengantin dan keluarga mereka, beserta para undangan yang biasanya diadakan digereja.
7. Martonggo Raja Pada tahap ini, kedua pihak dari calon pengantin akan membahas prosesi adat hari H lebih rinci lagi. Terutama keterlibatan masing-masing anggota keluarga besar (dongan sahuta), seperti siapa yang bertugas untuk memberi dan menerima ulos, dan hal-hal yang telah disepakati dalam acara marhusip sebelumnya.
8. Manjalo Pasu-Pasu Parbagason (Pemberkatan Pernikahan) Pemberkatan pernikahan kedua pengantin dilaksanakan di gereja oleh pendeta. Setelah pemberkatan pernikahan selesai, maka kedua pengantin telah sah menjadi suami istri menurut gereja.

9. Ulaon Unjuk (Pesta Adat) Kedua pengantin juga akan menerima pemberkatan adat dari seluruh keluarga, khususnya kedua orang tua. Dalam upacara adat inilah disampaikan doa-doa untuk kedua pengantin yang diwakili dengan pemberian ulos. Pada hakikatnya ulos merupakan simbol-simbol yang digunakan untuk menentukan kedudukan seseorang atau kelompok, lambang kekerabatan dan juga simbol komunikasi dalam proses penyampaian pesan, berita, atau keinginan.

2. Mengetahui dampak dan akibat adanya pernikahan sesama marga

Pernikahan semarga atau dalam bahasa Batak disebut namariboto merupakan hal yang sangat tabu dan dilarang keras dalam adat Batak Toba. Larangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua orang yang satu marga dianggap sebagai saudara kandung, sehingga pernikahan di antara mereka dianggap sebagai tindakan yang tidak bagus atau perkawinan sedarah.

Dampak dari pernikahan semarga dalam adat Batak Toba sangatlah besar, baik secara sosial, budaya, maupun spiritual. Berikut beberapa di antaranya:

- Pelanggaran terhadap hukum adat: Pernikahan semarga dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum adat Batak Toba. Pelaku dapat dikucilkan dari masyarakat dan kehilangan status sosialnya.
- Kutukan atau sial: Masyarakat Batak percaya bahwa pernikahan semarga akan membawa kutukan atau sial bagi keluarga yang bersangkutan, baik dalam bentuk penyakit, kemalangan, atau bahkan kematian.
- Gangguan keturunan: Dipercaya bahwa pernikahan semarga dapat menyebabkan gangguan pada keturunan, seperti cacat fisik, mental, atau bahkan ketidakmampuan untuk memiliki anak.
- Kerusakan marga: Pernikahan semarga dianggap merusak nama baik marga dan dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga besar.
- Konflik sosial: Pernikahan semarga dapat memicu konflik sosial dalam masyarakat, terutama jika melibatkan keluarga-keluarga besar yang memiliki pengaruh.

Akibat Pernikahan Semarga

- Sanksi adat: Hukuman adat yang diberikan kepada pasangan yang melakukan pernikahan semarga bisa sangat beragam, mulai dari denda, pengucilan dari lingkungan sosial, hingga sanksi yang lebih berat tergantung pada tingkat pelanggaran dan keputusan dari pimpinan adat.

- Gangguan psikologis: Pasangan yang melakukan pernikahan semarga seringkali mengalami tekanan psikologis yang berat akibat stigma sosial dan sanksi adat.
- Masalah dalam keluarga: Pernikahan semarga dapat menimbulkan konflik dalam keluarga besar, terutama dengan para tetua adat yang sangat menjunjung tinggi aturan adat.
- Dampak pada anak: Anak-anak yang lahir dari pernikahan semarga juga akan mengalami diskriminasi dan stigma sosial.

F. Solusi dalam pernikahan sesama marga di adat batak toba

Pernikahan semarga dalam adat Batak Toba adalah suatu hal yang sangat tabu dan dianggap melanggar norma-norma adat yang sudah ada sejak lama. Hal ini dikarenakan adanya keyakinan bahwa perkawinan semarga dapat membawa dampak buruk bagi keturunan dan marga.

Solusi yang ditawarkan oleh adat Batak Toba terhadap pernikahan semarga umumnya bersifat sanksi:

- Pengucilan: Pasangan yang melakukan pernikahan semarga seringkali dikucilkan dari lingkungan sosial mereka. Mereka tidak lagi dianggap sebagai bagian dari marga dan tidak diperbolehkan mengikuti acara-acara adat.
- Denda Adat: Selain pengucilan, pasangan tersebut juga dikenakan denda adat yang nilainya bisa sangat besar. Denda ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan sebagai kompensasi atas pelanggaran adat yang dilakukan.
- Pelarangan Menjabat di Lembaga Adat: Pasangan yang melakukan pernikahan semarga tidak akan diperbolehkan untuk menjabat dalam lembaga-lembaga adat. Hal ini dikarenakan mereka dianggap tidak lagi memiliki integritas dan kredibilitas sebagai seorang anggota marga.

DAFTAR PUSTAKA

- Dawolo, I. P. R., Yudana, I. M., & Sujana, I. P. W. M. (2023). LARANGAN PERKAWINAN SESAMA MARGA PARNA DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA (Studi Kasus di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 31-38.
- Manik, H. S. (2012). Makna dan fungsi Tradisi Sinamot dalam adat perkawinan sukubangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya. *Jurnal Bio Kultur*, 1(1), 19-32.
- Nastiti, Y., Ginting, S. D. B., & Simbolon, I. S. (2021). Nilai dan makna larangan marsiolian sesama marga parna suku Batak. *Jurnal Basataka (JBT)*, 4(1), 7-12.
- Pasaribu, D. M. P., & Sukirno, S. S. (2017). Perkembangan sistem perkawinan adat Batak Toba di kota Medan. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-19.
- Pranata, B., Laia, Y., & Gaol, M. L. (2019). Perancangan Sistem Penyusunan Marga Suku Batak Toba Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer Prima (JUSIKOM PRIMA)*, 3(1), 17-23.
- Siahaan, D. A. H. (2016). Akibat Perkawinan Semarga Mrenurut Hukum Adat Batak Toba. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 3(3), 174-181.
- Sinaga, A. H., Sarbaitinil, S., & Elfemi, N. (2021). Makna Tradisi Mangain Sebelum Acara Pernikahan pada Masyarakat Batak Toba di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6103-6111.